

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

CARRERA: Licenciatura en Filosofía

TRABAJO DE MONOGRAFIA

SEMINARIO:

PROFESOR: Horacio FAAS

ALUMNO: Eduardo D. DIB

TEMA: Nombres, indeterminación y sentido en un ejemplo de la
mecánica cuántica.

I N D I C E

	Página
- INTRODUCCION	1
- NOMBRES Y DESCRIPCIONES, EL PROBLEMA DE LA DENOTACION	2
- EL PROBLEMA DE LA FISICA	4
- EL PROBLEMA DE LA LOGICA	8
- CONCLUSION	10

"El Señor a quien pertenece el oráculo de Delfos
no revela ni esconde, sino provee símbolos"

HERACLITO

INTRODUCCION

La ciencia provee nombres de objetos que muchas veces no conocemos directamente, pero sin embargo usamos con bastante libertad. Este es el caso de la palabra electrón (como nombre propio de una clase de objetos).

Desde el nivel de significación mas simple, el divulgado por la difusión científica, hasta la especialización de la mecánica cuántica, depende de la cantidad y calidad de información que posean los hablantes el uso que hagan de la palabra.

Las dificultades surgidas en la Física al tratar de conciliar ciertas observaciones experimentales con las leyes lógicas que rigen la teoría nos lleva en este trabajo a examinar las dos interpretaciones divergentes en el terreno de la mecánica cuántica y a relacionarlas con posturas adoptadas por los lógicos respecto la interpretación del valor "indeterminado" en las lógicas plurivalentes.

Esto será hecho en el intento de aclarar qué papel desempeña en la denotación de un objeto tan problemático el principio de incertidumbre de Heisenberg

De aquí en adelante "electrón" se abreviará por su símbolo en física: e^-

"¿Qué hay en un nombre?"

JAMES JOYCE

NOMBRES Y DESCRIPCIONES , EL PROBLEMA DE LA DENOTACION

NOMBRES:

Según la opinión sustentada por Kripke son como simples etiquetas, designadores rígidos que sirven para representar una persona, lugar o cosa.

El nombre que tiene una cosa puede transmitir, en virtud de convenciones previas entre los hablantes alguna información sobre ella, lo que se niega es que el nombre la describa. Russell y Frege, en cambio, identifican el significado de los nombres con el de algunas descripciones definidas relevantes.

DESCRIPCIONES DEFINIDAS:

Dadas las descripciones que corresponden a un individuo (o clase), según Kripke un hablante usa un nombre correctamente si hay una cadena de comunicación que conecta su uso del nombre con la cosa designada en forma adecuada. La conexión entre los aspectos semántico y pragmático de su teoría (entre los nombres como "designadores rígidos" y la consideración causal de su correcto empleo) está en que el uso correcto de un nombre no requiere al conocimiento o a las creencias del hablante, sino exige que el uso del nombre esté causalmente conectado al individuo (o clase) designada.

Para Frege y Russell identificar el significado de un nombre propio con una descripción definida conocida para el hablante tiene la consecuencia de que el significado del nombre varía según los hablantes.

NOMBRES EQUIPARADOS A DESCRIPCIONES:

Si el sentido de un nombre equivale al de una descripción codesignativa surge este problema, señalado por Russell y Frege: dado el conjunto de las descripciones (términos) conocidos para un objeto, cuantos de ellos deberán verificarse para asegurar que la denotación recaiga sobre el objeto dado.

Susan Haack señala estas tres alternativas:

Sean $d_1 \dots \dots \dots d_n$ todas las descripciones supuestamente verdaderas para a .

1) El significado de "a" es algun (os) miembro (s) del conjunto, o sea:

$$d_1 \vee d_2 \vee d_3 \dots \dots \dots d_n$$

2) El significado de "a" es la conjunción $d_1 \wedge d_2 \wedge \dots \dots \dots d_n$ de todos los miembros del conjunto.

3) El significado de "a" es algún subconjunto de conjunto de descripciones, habiendo indeterminación acerca de cuántos y cuales términos incluye.

Ahora en lugar de "a", hablemos de "electrón" (" e^- ") como nombre propio de una clase de objetos, y en el supuesto de la alternativa 3) pensemos cual será el conjunto de descripciones que pueda asegurar la denotación.

Para empezar, no es un objeto de conocimiento directo. Entre los científicos y las teorías puede haber divergencias respecto al objeto denotado, aunque todos compartan el nombre, pueden hacer en ciertos sentidos un uso diferente de él.

No obstante hay acuerdo respecto a cosas esenciales, tales como que los e^- existen, cual es su carga eléctrica, su masa, su valor "Spin", etc. o sea propiedades constantes que definen a la clase de los e^- . Estas constituyen un contenido mínimo" de la palabra " e^- " compartido por la comunidad científica en general. Así también se acepta la obediencia de los e^- a ciertas leyes físicas, tales como las leyes de conservación de la energía, el principio de exclusión de Pauli, la ley de interacciones débiles, etc.

Ahora podemos precisar mejor el objetivo de este trabajo: vamos a examinar

" Dios mueve al jugador y este, la pieza
¿ Que Dios detras de Dios la trama empieza
de polvo y tiempo y sueño y agonía? "

J. L. BORGES

EL PROBLEMA DE LA FISICA

UN EXPERIMENTO MODELO:

La dualidad entre el carácter corpuscular y el carácter ondulatorio de la materia se manifiesta en el experimento de los dos agujeros.

Estos agujeros son dos aberturas en la placa de un detector de e^- , que ante una emisión de partículas (rayos β) permiten el paso de dos haces de e^- . El experimento tiene dos instancias:

1 - Con el detector de la posición funcionando.

Se mide la intensidad G (Nº de e^-) de un solo haz con el otro orificio cerrado y se obtiene la curva G_1 . Se repite el experimento a la inversa y se obtiene la curva G_2 . Con los dos agujeros se obtiene la G_{12} , igual a la suma de la G_1 y la G_2 . Los siguientes gráficos representan la distribución de intensidades a lo largo de la placa, obsérvese los picos de intensidad frente a cada agujero, estas no son las funciones de onda.

La resultante es la suma lineal de las dos curvas por separado:

$I_{12} = I_1 + I_2$. La altura a_3 indica la concentración de e^- en el punto medio, igual al número de e^- "confluyentes" desde ambos agujeros.

- Sin detectar la posición de las partículas.

Se obtienen las mismas curvas de intensidad I (energía) para cada agujero por separado (I_1 e I_2). Pero al trazar la I_{12} con ambos agujeros abiertos, vemos que esta no resulta de la suma de ambas curvas individuales, sino de la composición de dos funciones de onda, característica de un fenómeno ondulatorio.

Las alturas b nos indican amplitudes de onda a .

En b_3 se da un pico donde confluyen dos máximos de onda proveniente de 1 y 2 inmediatamente a cada lado hay dos senos al coincidir dos mínimos.

¿Que ocurre en la suma de funciones? No es lineal, como en el paso anterior.

Las intensidades I son proporcionales al cuadrado de las amplitudes de onda a :

$$I_1 \sim a_1^2, \quad I_2 \sim a_2^2, \quad I_{12} \sim a_{12}^2, \quad \text{pero entonces } I_{12} \neq I_1 + I_2$$

En mecánica cuántica no se consideran magnitudes relacionadas con la percepción inmediata, sino las probabilidades de que una partícula alcance a ciertas magnitudes.

La intensidad de la onda I será sustituida por la probabilidad P de que el e^- esté en un punto dado y la amplitud a por la amplitud de probabilidad A , una función cuyo cuadrado es igual a P .

$$P = A^2 \quad , \quad P_1 = A_1^2 \quad , \quad P_2 = A_2^2 \quad , \quad P_{12} = A_{12}^2$$

$$A_{12} = A_1 + A_2 \quad , \quad P_{12} = (A_1 + A_2)^2 \neq A_1^2 + A_2^2 = P_1 + P_2$$

$$P_{12} \neq P_1 + P_2$$

Conocer la posición equivale a determinar por qué agujero ha pasado un \bar{e} de terminado. Cuando hay una sola posibilidad (con un solo agujero abierto) los dos pasos del experimento proporcionan curvas idénticas. Cuando hay más de una posibilidad (con ambos agujeros abiertos) se establece la diferencia: cuando determinamos la posición se destruye el fenómeno ondulatorio por la interferencia del campo electromagnético del aparato de medida con el comportamiento del \bar{e} , y a la inversa, para obtener la función de onda debemos resignar el conocimiento de la posición.

Cuando se pretende afirmar el carácter corpuscular de los \bar{e} se destruye el de onda, y viceversa.

PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE HEISENBERG:

Llamemos X a la posición de una partícula individual, y P a su momento, inversamente proporcional a la longitud de onda. Si se determina exactamente X en un instante dado se tiene en perfecto desconocimiento de P , y recíprocamente. No hay ningún aparato que permita conocer simultáneamente ambos parámetros, pues su desconocimiento no proviene de una limitación de los instrumentos, sino del hecho mismo de medir. Al efectuar la medida, esta supone al sistema formado por un \bar{e} y el aparato de medida en interacción. Precisamente de esta interacción surge la incertidumbre en las medidas.

DOS POSTURAS ENTRE LOS FISICOS:

Surgen alrededor de la pregunta: ¿El sistema en cuestión es tal como nos lo representamos e incluye a los dos parámetros que se "ocultan mutuamente", o no conocemos realmente eso, ya que no podemos

verificarlo o medirlo?

Hay físicos que sostienen lo primero, en una posición determinista, según esto un \bar{e} siempre tendría una posición dada en un momento dado, aunque nosotros no podamos comprobarla. Esta idea afirma la idea tradicional que tenemos de una partícula material.

La respuesta ortodoxa, dada por Heisenberg y la escuela de Copenhague encabezada por Niels Bøhr dice que, como las funciones de onda que describen al sistema total serán distintas según sea la influencia del instrumento que mide la posición, no tiene sentido hablar de un \bar{e} por sí solo, como si supiéramos de algo más allá del sistema que integra.

La conjunción de los valores de X y P tiene un "contenido de indeterminación" fijo e inevitable (llamado "indeterminación" por Heisenberg).
¿Cómo considera la lógica los enunciados formados con ambas variables ?

" El que pregunta se equivoca, el que contesta se equivoca, nada digas . . . "

SIDDHARTA GAUTAMA

EL PROBLEMA DE LA LOGICA

Entre los lógicos hay diversidad de opiniones acerca del tercer valor (indeterminado) de las tablas de verdad en las lógicas plurivalentes.

Lukasiewicz pensó que el tercer valor, al que llamó "indeterminado" o "posible" debía atribuirse a los enunciados futuros contingentes, los cuales consideró que no pueden ser ni verdaderos ni falsos.

Kleene no consideró indeterminado como valor intermedio. Mas bien representaría "indecidible", asignando a oraciones matemáticas que, aunque verdaderas o falsas no son ni demostrables ni refutables.

Reichenbach, igual que Lukasiewicz, denomina "indeterminado" al tercer valor, pero aplicado a un tipo de enunciado completamente distinto.

Böhr y Heisenberg han sugerido que los enunciados que indican la posición y el momento de una partícula al mismo tiempo deben considerarse carentes de significado o mal formados. Reichenbach prefiere admitir que son significativos pero no verdaderos ni falsos, sino indeterminados.

Susan Haack se pregunta si es metodológicamente propio modificar la lógica (prescindiendo del principio de 3º excluido) para resolver las dificultades propias de la mecánica cuántica.

La aplicación del 3º excluido supone que previamente se ha establecido una opción, a saber: que solo cabe afirmar la verdad o la falsedad de la proposición dada.

Hay físicos que sostienen lo primero, en una posición determinista, según esto un \bar{e} siempre tendría una posición dada en un momento dado, aunque nosotros no podamos comprobarla. Esta idea afirma la idea tradicional que tenemos de una partícula material.

La respuesta ortodoxa, dada por Heisenberg y la escuela de Copenhague encabezada por Niels Bøhr dice que, como las funciones de onda que describen al sistema total serán distintas según sea la influencia del instrumento que mide la posición, no tiene sentido hablar de un \bar{e} por sí solo, como si supiéramos de él algo más allá del sistema que integra.

La conjunción de los valores de X y P tiene un "contenido de indeterminación" fijo e inevitable (llamado "indeterminación" por Heisenberg).

Si decimos: la oración "Tal persona está quieta" es verdadera o es falsa, presuponemos que la opción: una persona está o quieta o no quieta está bien establecida (y lo está, por el conocimiento directo que tenemos de las personas).

Para afirmar: la oración " tal \bar{e} ocupa tal posición en un tiempo dado " es verdadera o es falsa, damos por bien establecido esta opción: Necesariamente, y en todo momento un \bar{e} ocupa una posición dada en un tiempo dado o no la ocupa.

Ya sabemos que no conocemos directamente a los electrones y que no podemos experimentar la repuesta.

La repuesta sobre si la opción está bien fundada o no es también la de si corresponde aplicar a este caso el principio de tercero excluído.

La interpretación teórica dada por la escuela ortodoxa lleva más bien al abandono de esta opción que a despojar a la lógica de tal principio.

". . . la dilucidación de las paradojas de la física atómica ha revelado el hecho de que la interacción inevitable entre objetos e instrumentos de medida establece y fija un límite absoluto a nuestra posibilidad de hablar de un comportamiento de los objetos atómicos independiente de los medios de observación."

NIELS BOHR

" ... pero era así y de alguna manera hay que decirlo y darle una razón o un nombre."

JULIO CORTAZAR

CONCLUSION

El nombre \bar{e} denota una clase de objetos muy particular, pues se le atribuyen propiedades (descripciones) racionalmente elaboradas, pero no puede haber percepción directa y global (dada a un mismo tiempo) de él.

El contenido del término varía según los hablantes y existe un grado de desacuerdo aún no resuelto entre ellos, que proviene del hecho que hay incertidumbre acerca de la manera en que se resuelva la dualidad de onda y cuerpo en la naturaleza del electrón.

¿ Que papel juega en este conocimiento el principio de incertidumbre? He aquí nuestra propuesta:

Un \bar{e} individual es descrito por la función de onda, que contiene todos los parámetros que de él podemos conocer.

Cualquier otro \bar{e} puesto en igual situación (sistema) alcanzaría los mismos valores.

Dentro de la clase de los \bar{e} no hay diferencias entre individuos. En un sistema dado cualquier \bar{e} en situación tiene las mismas probabilidades de alcanzar valores de posición, etc. dados por su ubicación relativa, no poseen caracteres individuales constantes.

Las características constantes (como la masa por ej.) describen a la clase de los \bar{e} en general. El principio de incertidumbre de Heisenberg es una de estas características.

Lo que para un \bar{e} individual significa un desconocimiento de sus parámetros peculiares, para la clase de los \bar{e} representa una característica esencial que contribuye a precisarla como objeto denotado por la palabra " \bar{e} " al describir un comportamiento que le es propio.